

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Analyse und Evaluierung der Nutzung von Sitelinks

Nadine Mahrholz, Thomas Mandl, Joachim Griesbaum

Universität Hildesheim
Marienburger Platz 22, 31141 Hildesheim
{mahrholz | mandl | griesbau}@uni-hildesheim.de

Zusammenfassung

Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie Sitelinks, das sind Links zu Unterseiten von Suchmaschinentreffern, von Nutzern bei Navigationsanfragen genutzt und bewertet werden. Die Ergebnisse eines Benutzertests zeigen ein uneinheitliches Bild. Einerseits deutet sich an, dass die Nutzung von Sitelinks die Dauer der Informationssuche signifikant verringern kann. Auf der anderen Seite werden Sitelinks oftmals nicht verwendet bzw. kaum bewusst wahrgenommen. Insofern bleibt fraglich, inwieweit sie ein sinnvoller Bestandteil der Darstellung von Suchergebnissen sind, da sie den knappen Raum zur Anzeige von weiteren Treffern auf den Ergebnisseiten von Suchmaschinen verringern.

Abstract

This article deals with the effects of sitelinks on user's search behavior. Results of a user test show an ambiguous picture. On the one hand, the use of sitelinks may reduce search time. On the other hand, users often do not use the links. So the question remains if sitelinks can be judged as a valuable component of search engine results descriptions or if they are an element that unnecessarily reduces the already restricted space on result pages.

1 Einleitung

Die Art und Weise, wie Treffer auf den Ergebnisseiten von Suchdiensten präsentiert werden, stellt einen zentralen Bestandteil und Erfolgsfaktor des Web Information Retrieval dar. Die Darstellung einzelner Suchergebnisse, meist als “descriptions” bezeichnet, bestimmt dabei zu einem hohen Grad die Wahrscheinlichkeit, mit der die Ergebnisse selektiert und Informationsprobleme effektiv und effizient gelöst werden (Lewandowski 2008). Es existieren vielfältige Studien, in denen Darstellungsweisen von Suchergebnissen untersucht wurden (z.B. Hotchkiss et al. 2005; Hotchkiss et al. 2007; Lorigo et al. 2008; Cutrell und Guan 2007; BVDW 2008). Der Fokus dieses Beitrags liegt auf einer Untersuchung zur Wahrnehmung und Nutzung von Sitelinks. Es wurden Benutzertests konzipiert und durchgeführt, in denen Probanden navigationsorientierte Informationsbedürfnisse bzw. Suchanfragen (vgl. Broder 2002) zu lösen hatten.

Bei sogenannten Navigationsanfragen dient die Suchmaschine als Mittel, bestimmte Websites zu finden. Klassischerweise gelangt der Benutzer von der Ergebnisseite auf die Homepage der gesuchten Website. Tatsächlich hört der eigentliche Suchprozess in den meisten Fällen damit aber nicht auf, sondern der Benutzer setzt ihn durch Navigation auf der Zielseite fort. Da jede Site ihr eigenes Layout und ihre eigene Darstellung für Menüs besitzt, kann es sinnvoll sein, durch Abkürzungen von einer einheitlich gestalteten Suchseite sofort auf die gesuchten Unterpunkte einer Site zu gelangen. Als Konsequenz entstanden solche Abkürzungen inzwischen bei allen größeren Suchmaschinen. Sogenannte Sitelinks sollen dazu beitragen, den Suchprozess effizienter zu gestalten, indem sie dem Nutzer die Möglichkeit bieten, schneller an gesuchte Informationen zu gelangen (vgl. Google 2010). In der Regel werden bis zu acht Sitelinks, die sich auf zwei Spalten aufteilen, unter dem ersten Suchergebnis angezeigt (siehe Abb. 1).

Neben den zweispaltigen gibt es auch einzeilige Sitelinks, deren Anzeige sich nicht auf Navigationsanfragen beschränkt und die somit für mehrere Ergebnisse angeboten werden können. Pro Ergebnis werden maximal vier von diesen Links angezeigt (vgl. Phan und Krishnan 2009). Bisher gibt es kaum zugängliche Erkenntnisse dazu, wie Sitelinks genutzt und bewertet werden. Zudem stellt sich die Frage, ob die Links tatsächlich dazu beitragen, den Suchprozess effizienter zu gestalten.

Abb. 1: Sitelinks bei Google. Suche nach „bahn“ (Anfrage vom 11.10.2010).

2 Stand der Forschung

Relevante Literatur für die Bewertung von Sitelinks bezieht sich auf Untersuchungen zum Nutzerverhalten bei unterschiedlichen Oberflächengestaltungen. Verschiedene Eyetracking-Studien haben ergeben, dass Benutzer beim Betrachten von Suchergebnisseiten in der Regel linear vorgehen. Je höher ein Ergebnis auf der Trefferseite positioniert ist, umso mehr Aufmerksamkeit erhält es und umso eher wird es angeklickt (vgl. z.B. Hotchkiss et al. 2005; Lorigo et al. 2008). Häufig ist in diesem Zusammenhang auch von einem F-förmigen Blickverlauf die Rede (vgl. Nielsen 2006). Hotchkiss et al. (2007) stellten fest, dass die Einbindung zusätzlicher Elemente Auswirkungen auf das Suchverhalten hat. So ziehen Bilder auf Ergebnisseiten die Blicke zunächst auf sich, was der linearen Vorgehensweise beim Betrachten der Ergebnisse entgegenwirkt. Die Autoren weisen darauf hin, dass dies auch eine Frage der Gewohnheit sein könnte. Laut einer Google-Studie ändert sich die grundsätzliche Vorgehensweise beim Betrachten von Suchergebnissen durch die Einbindung von Bildelementen kaum (vgl. Aula und Rodden 2009).

Cutrell und Guan (2007) untersuchten, ob und inwiefern sich das Suchverhalten zwischen informations- und navigationsorientierten Anfragearten bei unterschiedlichen Snippetlängen unterscheidet. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Leistungen der Teilnehmer bei navigationsorientierten Anfragen verschlechterten, wenn die Suchtreffer mit langen Snippets dargestellt wurden. Bei informationsorientierten Anfragen hingegen stellten die Forscher das Gegenteil fest. Im Vergleich zu kurzen Snippets verbesserten sich die Zeiten zur Bearbeitung von Suchaufgaben bei langen Snippets signifikant.

2008 führte der Arbeitskreis Suchmaschinen-Marketing des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. eine Eyetracking-Studie durch, in der u.a. untersucht wurde, wie Sitelinks wahrgenommen und genutzt werden. Die Ergebnisse ergaben, dass sich das F-Muster bei der Betrachtung der Suchtreffer durch die eingerückten Sitelinks teilte. Die Links wirkten als optischer Trenner, wodurch das nachfolgende Ergebnis laut BVDW an Aufmerksamkeit gewann. Die Sitelinks selbst wurden in der Studie im Vergleich zu den benachbarten Ergebnissen seltener angeklickt (vgl. BVDW 2008).

3 Experiment

Um zu untersuchen, wie Benutzer mit Sitelinks umgehen und ob die Links tatsächlich effizient sind, wurde ein Test konzipiert, in dem Probanden verschiedene Web-Suchaufgaben bearbeiteten. Das jeweils erste Resultat auf den Suchmaschinenergebnisseiten war mit zweispaltigen Sitelinks ausgestattet. Folgende Forschungsfragen lagen der Untersuchung zugrunde:

- Werden Sitelinks wahrgenommen und genutzt? Von welchen Faktoren hängt es ab, ob Sitelinks genutzt werden?
- Gelangen Benutzer mithilfe der Sitelinks schneller an die von ihnen gesuchten Informationen?
- Welche Darstellungsweise einer Suchergebnisseite wird bei navigationsorientierten Anfragen allgemein bevorzugt und warum?

3.1 Teilnehmer

An der Studie nahmen 30 Studenten der Universität Hildesheim teil. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 23,8 Jahren ($SD = 2,2$). 25 Testpersonen waren weiblich und fünf waren männlich.

3.2 Aufgaben

Ziel war eine möglichst realistische Evaluierung. Da Sitelinks vor allem als Element der Benutzungsoberfläche angesehen werden müssen, sollte keine systemorientierte Prüfung der Suchqualität erfolgen, sondern ein Test mit

Benutzern in möglichst realistischen Suchszenarien. Die Suchaufgaben mussten so konstruiert werden, dass die meisten mit Sitelinks lösbar sind, da sonst ohnehin offensichtlich ist, dass dieses Element zu einer Verschlechterung der Interaktion führt. Allerdings wurden Aufgaben und Lösungen gewählt, in denen die Zielseiten teilweise direkt in den Sitelinks zu finden waren und teils nicht. Insgesamt umfasste der Test 14 Aufgaben. Eine Aufgabe lautete beispielsweise wie folgt:

„Du bist demnächst in Köln und planst bei der Gelegenheit den Kölner Zoo zu besuchen. Vorher möchtest du dich erkundigen, wie viel der Eintritt kostet. Finde die Website des Kölner Zoos und erkundige dich, wie viel der Eintritt für Studenten kostet.“

Für zwölf Aufgaben wurde jeweils ein relevanter Sitelink ausgewählt, von dessen Zielseite aus maximal ein weiterer Klick nötig war, um zur gesuchten Information zu gelangen. Teilweise gab es Aufgaben, bei denen die Teilnehmer über mehrere Sitelinks das Ziel erreichen konnten. Als „bester“ Sitelink wurde in diesen Fällen der Link ausgewählt, der die kürzeste Verbindung zur gesuchten Information darstellte. Zwei weitere Aufgaben enthielten keine relevanten Sitelinks, um möglichen Ermüdungseffekten vorzubeugen. Je nach Schwierigkeitsgrad betrug das Zeitlimit zur Bearbeitung der Aufgaben zwei bzw. drei Minuten. Die Aufgaben wurden allen Teilnehmern in der gleichen Reihenfolge präsentiert.

3.3 Ergebnisseiten

Die Ergebnisseiten wurden manipuliert, sodass pro Aufgabe sowohl die Darstellungsweise mit als auch ohne Sitelinks angezeigt wurde. Dadurch sollte es möglich sein, die Zeiten zur Aufgabebearbeitung bei beiden Darstellungsweisen miteinander zu vergleichen. Die Teilnehmer wurden hierzu in zwei gleich große Gruppen A und B aufgeteilt. Für die eine Hälfte der Aufgaben bekam Gruppe A Sitelinks angezeigt, für die andere Hälfte der Aufgaben bekam Gruppe B Sitelinks angezeigt.

Um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer die vorher festgelegten Ergebnisseiten erhalten würde, wurde als Suchmaschine ein Dummy eingesetzt. Der Suchbutton auf der Startseite wurde so manipuliert, dass der Benutzer beim Klick auf diesen auf die jeweils vorher bestimmte Trefferliste verwiesen wurde, unabhängig davon, was in das Suchfeld eingegeben wurde. Im Vorfeld der Untersuchung wurden für jede Aufgabe die entsprechenden An-

fragen an eine reale Suchmaschine gestellt und die ausgegebenen Ergebnisseiten lokal in zwei separaten Ordnern (Gruppe A und B) gespeichert. Für die Aufgaben, bei denen keine Sitelinks angezeigt werden sollten, wurden sie jeweils aus dem Quelltext der Dateien gelöscht.

3.4 Testdurchführung

Die Tests fanden in einem dreiwöchigen Zeitraum im Juni und Juli 2009 statt und wurden in einem Usability Labor durchgeführt. Die Probanden wurden dazu angehalten, während der Tests ihre Vorgehensweise zu kommentieren und anzugeben, wann sie eine Aufgabe für beendet hielten. Suchbegriffe wurden ihnen nicht vorgegeben, um eine weitestgehend natürliche Interaktion zu ermöglichen. Da jedoch eine kontrollierte Ausgabe der Ergebnisseiten erfolgte, konnte jeweils nur eine Anfrage pro Aufgabe an das Suchsystem gestellt werden. Zur Audio- und Bildschirmaufzeichnung wurde das Programm Morae 3.1¹ genutzt. Nach der Aufgabenbearbeitung erfolgte eine Aufklärung über den Untersuchungsgegenstand und das Ziel der Studie. Die Teilnehmer wurden ferner gebeten, einen Abschlussfragebogen auszufüllen und einige mündliche Fragen zu beantworten.

4 Ergebnisse

4.1 Nutzung der Sitelinks

Von den $12 \times 15 = 180$ Darstellungsweisen mit relevanten Sitelinks wurden die Links insgesamt 68 Mal angeklickt. In 61 Fällen (34%) nutzten die Teilnehmer den im Vorfeld bestimmten „besten“ Sitelink. In zwei weiteren Fällen (1%) wurden Sitelinks ausgewählt, die ebenfalls relevant und somit zielführend waren. Fünf Mal (3%) wurden Sitelinks genutzt, die nicht zielführend waren. Einmal konnte eine Aufgabe daraufhin nicht erfolgreich beendet werden, da die Testperson Orientierungsschwierigkeiten auf der entsprechenden Website hatte und das vorgegebene Zeitlimit deutlich überschritt.

¹ <http://www.techsmith.de>

Über alle Aufgaben hinweg, für die relevante Sitelinks angezeigt wurden, wurden die Links im Durchschnitt 5,6 Mal angeklickt ($SD = 2,4$; $\min = 1$; $\max = 9^2$). Nicht genutzt wurden Sitelinks bei den beiden Aufgaben, für die keine relevanten Sitelinks angezeigt wurden. Die 30 Testpersonen klickten durchschnittlich 2,3 Mal auf die Sitelinks ($SD = 1,9$; $\min = 0$; $\max = 6^3$).

4.1.1 Benennungen der Sitelinks

Die Ergebnisse deuten zunächst daraufhin, dass Sitelinks eher genutzt werden, wenn deutlich ist, wohin diese führen. Am seltensten wurden die relevanten Sitelinks bei den Aufgaben 5 (Ryanair; Gruppe B) und 7 (Techniker Krankenkasse; Gruppe A) gewählt. Bei letzterer Aufgabe klickte nur eine Person auf den Link „Wahltarife & Zusatzversicherungen“, um Informationen über eine Auslandsreise-Krankenversicherung zu erhalten. Bei Aufgabe 5 wurde der relevante Sitelink „FAQ“ gar nicht genutzt, um Angaben zum zulässigen Handgepäck bei Ryanair zu finden. Stattdessen wählten drei Personen den Sitelink „Fluginformationen“, welcher nicht zielführend war. Am häufigsten wurden die Sitelinks in Gruppe A bei Aufgabe 10 genutzt (Suche nach Informationen zum Girokonto auf der Website der ING-DiBa; Sitelink „Girokonto“) und zwar von 9 (60%) Testpersonen aus der Gruppe. In Gruppe B wurden die Sitelinks am häufigsten bei Aufgabe 9 (Geräteabmeldung bei der GEZ) angeklickt. In diesem Fall wählten 8 (53%) Probanden den relevanten Sitelink „Abmelden“. In der Nachbefragung meinten einige Testpersonen, dass sie die Links generell eher verwenden, wenn diese das gesuchte Schlagwort bereits enthalten.

4.1.2 Vorerfahrungen mit Sitelinks

Die Ergebnisse der Nachbefragung ergaben, dass die Mehrheit der Testpersonen Sitelinks bereits vor dem Test gekannt und auch genutzt hatte. Unterteilt man die Antworten auf die Frage, ob Sitelinks schon vor dem Test benutzt wurden, nach den zwei Teilnehmergruppen „Sitelinks im Test benutzt“ und „Sitelinks im Test nicht benutzt“, ergibt sich folgendes Bild:

2 Das theoretische Maximum betrug 15.

3 Das theoretische Maximum betrug 6 (bezogen auf Aufgaben mit relevanten Sitelinks).

Tab. 1: Kreuztabelle zu den Variablen „Nutzung der Sitelinks vor dem Test“ und „Nutzung der Sitelinks in dem Test“ ($n = 27$)⁴

		Sitelinks während des Tests genutzt	
		ja	nein
Sitelinks vor dem Test genutzt	ja	18	3
	nein	2	4

Ein exakter Test nach Fisher ergab, dass die Variablen „Nutzung der Sitelinks vor dem Test“ und „Nutzung der Sitelinks in dem Test“ signifikant abhängig voneinander sind ($p=0,024$). Vertrautheit im Umgang mit den Links könnte demnach einen Einfluss darauf gehabt haben, ob diese im Test angeklickt wurden oder nicht.

4.1.3 Gründe für Nicht-Nutzung der Sitelinks

Eine von insgesamt neun Testpersonen, die in dem Test gar nicht auf Sitelinks klickten, sagte in der Nachbefragung, sie habe die Links überhaupt nicht gesehen. Fünf weitere Testpersonen gaben an, aus Gewohnheit auf den Titel des jeweiligen Suchtreffers geklickt und ebenfalls nicht richtig auf die Sitelinks geachtet zu haben. Teilweise meinten sie, auf der Homepage einen besseren Überblick zu haben und daher diesen Weg zu bevorzugen. Drei Testpersonen war nicht bewusst, dass sie mithilfe der Sitelinks direkt auf die Unterseiten der jeweiligen Websites gelangt wären. Dabei dachten zwei von ihnen, dass es sich um Werbelinks handelte. Eine Testperson hat die Linkfunktion als solche nicht erkannt. Auf die Problematik, dass die eigentliche Funktion der Sitelinks von Benutzern möglicherweise nicht richtig erkannt wird, machte eine Teilnehmerin ebenfalls im Nachgespräch aufmerksam. Sie wies darauf hin, dass die Links daher deutlicher gekennzeichnet werden sollten.

4.2 Bearbeitungszeiten der Aufgaben

Die Bearbeitungszeit für eine Aufgabe begann mit dem Aufruf der Ergebnisseite und endete, sobald der Teilnehmer angab, die Aufgabe abgeschlossen

⁴ 4 Personen, die auf die Frage „Hast du Sitelinks bereits vor dem Test genutzt?“ mit „weiß nicht“ antworteten, wurden nicht in die Analyse einbezogen.

zu haben. Tendenziell waren Probanden, die relevante Sitelinks anklickten, bei allen Aufgaben schneller als Probanden, die den Weg über die Homepage gingen. Eine getrennte Betrachtung der einzelnen Aufgaben erwies sich als sinnvoll, da zwischen diesen teilweise große Unterschiede bezüglich der Bearbeitungszeiten auftraten. Mittels einfaktorieller Varianzanalysen wurde überprüft, ob sich die Bearbeitungszeiten je nach Navigationsweg (Homepage bei Darstellung mit Sitelinks; Homepage bei Darstellung ohne Sitelinks; Sitelink) signifikant unterschieden. Varianzanalysen wurden nur für Aufgaben, bei denen die Sitelinks häufiger als fünf Mal angeklickt wurden, durchgeführt (vgl. Tab 2).

Tab. 2: Vergleich Bearbeitungszeiten pro Navigationsweg
(HP = Homepage; SL = Sitelink)

Aufgaben	Bearbeitungszeiten in Sek.			p-Wert
	HP (Darstellung mit SL)	HP (Darstellung ohne SL)	SL	
Aufgabe 2 (Deutsche Post)	51,4	63,0	14,1	0,001
Aufgabe 3 (WWF)	46,7	41,4	35,6	0,207
Aufgabe 9 (GEZ)	30,6	28,3	20,1	0,024
Aufgabe 10 (ING-DiBa)	32,5	29,6	19,1	0,005
Aufgabe 11 (Olympiastadion)	52,0	52,2	29,0	0,001

Signifikante Unterschiede ließen sich bei vier von fünf Aufgaben feststellen. Post-hoc-Tests ergaben, dass bei den Aufgaben 2 und 11 signifikante Unterschiede zwischen der Gruppe der Sitelink-Nutzer und den beiden Gruppen der Homepage-Nutzer auftraten. Auf der Homepage der Deutschen Post fanden die wenigsten Teilnehmer den direkten Verweis auf die eigentliche Zielseite, wodurch sich hier erhebliche Unterschiede in den Bearbeitungszeiten ergaben. Dies deutet darauf hin, dass Sitelink-Nutzer vor allem bei Websites mit komplexen Homepages im Vorteil sind. Weitere signifikante Unterschiede zeigten sich bei den Aufgaben 9 und 10 jeweils zwischen den Gruppen, die Sitelinks genutzt hatten, und den Gruppen, die bei der Darstellung ohne Sitelinks den Weg über die Homepage gewählt hatten.

4.3 Präferenz

In der Nachbefragung sollten die Teilnehmer drei Darstellungsweisen des ersten Suchtreffers in eine nach Präferenz geordnete Rangfolge bringen. Neben der Darstellung ohne Sitelinks und der Darstellung mit zweispaltigen Sitelinks sollten die Testpersonen auch die Darstellung mit einzeiligen Sitelinks (gekennzeichnet durch das Wort „Direktlinks“) bewerten (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Drei Darstellungsweisen des ersten Suchergebnisses

In der folgenden Tabelle ist der durchschnittliche Rangwert für die jeweiligen Darstellungsweisen abgebildet:

Tab. 3:

Mittelwerte des Rankings der drei Darstellungsweisen (niedriger = besser)

Darstellungsweise	ohne Sitelinks	einzeilige Sitelinks	zweispaltige Sitelinks
Ranking	2,5	2,2	1,3

Eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung ergab signifikante Gruppenunterschiede hinsichtlich der Bewertungen. Es zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Bewertungen der Darstellungsweise mit zweispaltigen Sitelinks und den beiden anderen Darstellungsweisen (post hoc paarweise Vergleiche mit Bonferroni-Korrektur; jeweils $p < 0,001$).

Ein wesentlicher Faktor, der für die Anzeige zweispaltiger Sitelinks spricht, sei laut Aussage der Testpersonen die Möglichkeit, Navigationswege zu verkürzen. Zudem werde durch die Links eine bessere Übersichtlichkeit geboten. Daher wurden sie auch in den meisten Fällen gegenüber einzeiligen Sitelinks bevorzugt. Knapp die Hälfte der Personen gab an, dass einzeilige Sitelinks sich nicht genug von den weiteren Komponenten des Suchergebnisses abheben und dadurch schnell übersehen werden. Trotzdem deutete sich auch hier eine leichte Bevorzugung gegenüber der Darstellung ohne Sitelinks an.

5 Diskussion und Fazit

Insgesamt sind die Ergebnisse der Untersuchung ambig. Zwar wurden die Links in der Nachbefragung von den meisten Teilnehmern positiv bewertet, vielfach wurden sie in dem Test aber kaum bewusst wahrgenommen und auch nicht genutzt, um an die gesuchten Informationen zu gelangen. Meist waren die Teilnehmer nicht bereit, sich lange auf den Suchergebnisseiten aufzuhalten und tendierten dazu, den Titel des jeweiligen Suchergebnisses anzuklicken. Teilweise waren die Sitelink-Nutzer in dem Test schneller, vorausgesetzt allerdings, dass die relevanten Unterpunkte tatsächlich in den Links zu finden waren. Zwei Testpersonen wiesen darauf hin, dass Sitelinks viel Platz wegnehmen. Tiefer positionierte Ergebnisse, die für die Suchanfrage relevant sein könnten, verschwinden dadurch eher aus dem sichtbaren Bereich und der Nutzer müsse unter Umständen mehr scrollen. Als problematisch erwies sich in dem Test zudem, dass einigen Teilnehmern nicht bewusst war, welche Funktion Sitelinks erfüllen. Dies impliziert, dass Sitelinks deutlicher gekennzeichnet sein sollten. Dieser Test beschränkte sich hauptsächlich auf die Untersuchung zweispaltiger Sitelinks. Zwar wurden die Probanden auch zu ihren subjektiven Eindrücken bezüglich einzelner Sitelinks befragt, für weiterführende Untersuchungen wäre es aber interessant zu erfahren, wie Benutzer mit diesen Links im tatsächlichen Nutzungskontext umgehen.

Literaturverzeichnis

- Aula, A.; Rodden, K. (2009): Eye-tracking studies: more than meets the eye. <http://googleblog.blogspot.com/2009/02/eye-tracking-studies-more-than-meets.html> [Abruf: 08.11.2010]
- Broder, A. (2002): A taxonomy of web search. In: SIGIR Forum, Vol. 36, Nr. 2, S. 3–10.
- BVDW (2008): Nutzerverhalten auf Google-Suchergebnisseiten. Eine Eyetracking-Studie im Auftrag des Arbeitskreises Suchmaschinen-Marketing des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. http://www.hottracker.de/whitepaper/Eyetracking-Studie_2008_Ergebnisbericht.pdf [Abruf: 06.11.2010]

- Cutrell, E.; Guan, Z. (2007): What Are You Looking For? An Eye-tracking Study of Information Usage in Web Search. In: CHI '07. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, S. 407–416.
- Google (2010): Sitelinks.
<http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=de&answer=47334>
[Abruf: 07.11.2010]
- Hotchkiss, G.; Alston, S.; Edwards, G. (2005): Eye Tracking Study: An In Depth Look at Interactions with Google using Eye Tracking Methodology. Enquiro Research (Hrsg.).
www.enquiroresearch.com/images/eyetracking2-sample.pdf [Abruf: 08.11.2010]
- Hotchkiss, G.; Sherman, T.; Tobin, R.; Bates, C.; Brown, K. (2007): Search Engine Results: 2010. Enquiro Research (Hrsg.).
<http://www.enquiroresearch.com/campaigns/SearchEngineResults2010.pdf>
[Abruf: 08.11.2010]
- Lewandowski, D. (2008): The retrieval effectiveness of web search engines: considering results descriptions. In: Journal of Documentation, Vol. 64, Nr. 6, S. 915 bis 937.
- Lorigo, Lori; Haridasan, Maya; Brynjarsdóttir, Hrönn; Xia, Ling; Joachims, Thorsten; Gay, Geri; Granka, Laura; Pellacini, Fabio; Pan, Bing (2008): Eye Tracking and Online Search: Lessons Learned and Challenges Ahead. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 59, Nr. 7, S. 1041–1052
- Nielsen, J. (2006): F-Shaped Pattern For Reading Web Content.
http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html [Abruf: 08.11.2010]
- Phan, D.; Krishnan, R. (2009): Einzeilige Sitelinks.
<http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2009/04/einzeilige-sitelinks.html>
[Abruf: 07.11.2010]